

NAVOIYDAN JADIDLARGA: BADIYLIK, OBRAZ VA G'UYAVIY MEROSNING DAVOMIYLIGI

Axrorova Mahina Avazovna

Sharof Rashidov nomidagi

Samarqand davlat universiteti o'qituvchisi
Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD
mahinaaxrorova@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17033646>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Jadid adabiyoti namoyandalari Alisher Navoiy asarlarini puxta o'rgangani, o'z asarlarida Navoiyga ergashgani, uning an'alarini g'oyaviy davom etgani jmisollar bilan yoritilib berilgan. Maqolada adabiy an'anani 3 turga ajratib, uning har biriga misollar bilan izohlab ko'rsatib berilgan.

Kalit so'zlar: Jadid, mumtoz adabiyoti, tazmin, nazira, taxmis, "Hayrat ul abror", qanoat, g'oyaviy an'ana

Аннотация: В статье на примерах показано, как представители джадидской литературы глубоко изучали творчество Алишера Навои, следовали за Навои в своих произведениях и идейно продолжали его традиции. В статье литературная традиция подразделяется на три типа и каждый из них поясняется примерами.

Ключевые слова: джадид, классическая литература, тазмин, назира, такмис, «Хайрат ул аброр», удовлетворенность, идеологическая традиция.

Abstract: 67This article illustrates with examples how the representatives of Jadid literature thoroughly studied the works of Alisher Navoi, followed Navoi in their works, and continued his traditions ideologically. The article divides the literary tradition into 3 types and explains each of them with examples.

Keywords: Jadid, classical literature, tazmin, nazira, takmis, "Hayrat ul abror", satisfaction, ideological tradition

Zamon o'zgargani sayin barcha sohada taraqqiyot bo'ladi. Mana shu taraqqiyotni adabiyotda ham ko'rishimiz mumkin. Jadid adabiyotida katta o'zgarish bo'lgan, yangi janrlar, uslublar paydo bo'lgan. Lekin har bir yangilik zamirida an'anaviylk yotadi. Yozuvchi va shoirlarimiz har bir yaratgan asarida sinalgan tajribaga tayanadi. "Adabiy an'ana – dunyoni badiiy idrok etish, bilish sohasida davrdan davrga, avloddan avlodga o'tib kelgan adabiy tajribalar: estetik qarashlar, tasviriy vositalar, tildagi obrazlilik, emotsionallik va uslubdagi rang-baranglik. O'tmish yozuvchilarining ijod tajribasida sinalgan, ustuvor va muhim g'oyaviy-badiiy boyliklarni yosh bo'g'in o'z davri talabiga ko'ra qayta ishlab, ijodiy rivojlantiradi."¹ Yuqoridagi fikrni inobatga olgan holda, Adabiy an'ana ko'r-ko'rona taqlid emas, ya'ni o'z ustozlari qo'llagan adabiy janr, qahramonlarni yangi o'z zamonasiga moslab, unga yangicha ruh berish. Bu badiiy asarga yangi hayot berish degani. Alisher Navoiy asarlar hech qachon eskirmaydi. Uning g'oyaviy qarashlari barcha davrlarga mos keladi. Jadid ijodkorlari ham mana shu g'oyaviy qarashlarni o'z davriga munosb qilib qayta ijod qilgan. "Jadid" arabcha yangi degan so'zdan olingan bo'lib, yangilik tarafdori-degan ma'noni anglatadi. Mana shunday yangilik tarafdorlari o'zbek adabiyotida yangi janrlarni, xususan, yevropa an'alariga tayanib roman janrida ijod qilib, o'zbek romanchiligining rivojlanishi uchun katta hissa qo'shishgan. Bunga

¹ O'zME. Birinchi jild. Toshkent, 2000-yil.

misol sifatida Abdulla Qodiriyning “Oʻtkan kunlar”, “Mehrobdan chayon” Choʻlponning “Kecha va Kunduz” va boshqa romanlarni keltirishimiz mumkin. Mana shunday yangilik novatorlikning ham zaminida anʼanalar ham yotibdi. Obrazlarni yaratishda yozuvchilar, mumtoz adabiyotimiz vakillarining anʼanalarini davom ettirgan. Yangi janr boʻlishiga qaramay asarda oʻzimizning milliyligimiz, oʻzbekona urf-odatlarimiz, ota-onaga hurmat, kichiklarga izzat, mehmondorchilik odobi kabi udumlarimiz ufurub turibdi. Anʼana barcha darvda boʻlgan. Jadid adaviyoti vakillari uchun anʼana Alisher Navoiy kabi mumtoz adabiyot vakillari ijodlari boʻlsa, Navoiy uchun Xamsa yaratish anʼana boʻlgan. Mana shu jihatdan kelib chiqib, anʼanalarni quyidagi 3 turlarga ajratishimiz mumkin:

1. **Asliy anʼana.** Bunda yozuvchi yoki shoir yaratilgan anʼanadan gʻazal yoki sheʼridan bir parcha keltirib, uni davom etadi. Baʼzida gʻazal yoki sheʼrning oxirida kimning anʼanasiga murojaat qilganini ham keltirib oʻtadi. Masalan: tazmin bogʻlash, nazira bogʻlash, taxmis bogʻlash bu toʻgʻridan-toʻgʻri anʼana sanaladi. A) Tazmin (arab.-sheʼrdan bir parcha olish, koʻchirish)-poetik sanʼati turi, B) Nazira (arab.) — Sharq adabiyotidagi anʼanaviy usullardan biri, oʻtgan yoki zamondosh adib asariga oʻxshatma tariqasida yozilgan asar. Nazirani mumtoz shoirlar tatabbu deb ham yuritishgan. Navoiy oʻz "Xamsa"sining Nizomiy "Panj ganji"ga tatabbu deb ataydi.² D) Taxmis (arab. — beshtalik qilish, beshtaga yetkazish) — muxammasning bir turi. Taxmis bandlari ham muxammas singari 5 misradan iborat; ular bir shoirgagina tegishli boʻlmay, balki ikki shoirning misralaridan tashkil topadi: dastlabki 3 misra taxmis yozayotgan shoir qalamiga, keyingi 2 misra esa taxmis yozilayotgan shoir gʻazaliga mansub boʻladi.³

2. **Obrazlar anʼanasi:** Unda yozuvchi murojaat qilmoqchi qilmoqchi boʻlgan oʻzidan oldin yaratilgan obrazga yangicha ruh berib, oʻz davriga oʻsha obrazni moslashtirib beradi. Bunga Misol qilib, Abdulla Avloniyning “Ikkinchi muallim” kitobida ham koʻrishimiz mumkin. Bu kitobda Navoiy “Hayrat ul-abror”da keltirilgan ikki doʻst hikoyatiga bir xil obrazlar oʻxshashligini uchratishimiz mumkin:

Chin doʻst
Ikki odam bir-biriga doʻst boʻldilar chunon,
Bir nafas ayrilmas erdi bir-biridan ikki jon.
Maslahat birla safar qilmoqni aylab ixtiyor,
Boʻldilar sahro tamoshosi uchun bir kun ravon.

Yoʻlda bir daryodan oʻtmak toʻgʻri keldi doʻstlarga,
Oʻlturub bir kemaga ketmogʻda erdilar hamon.
Bir zamon toʻlqun kelub ul kemani qildi xarob,
Ul iki oʻrtogʻ yiqildilar suv uzra nogahon.

Suv yuzinda ul zamon ketmakda erdilar oqib,
Suvchilar keldilar ushlab olgʻali suvdan amon.
Ul iki doʻstning birini tutsa, suvchigʻa dedi:
Qoʻy mani, avval borub, doʻstumni qutqar beziyon.

² OʻzME. Birinchi jild. Toshkent, 2000-yil.

³ Oʻzbekiston milliy ensiklopediyasi davlat ilmiy nashriyoti. Toshkent, 2000.

Suvchi borub ushlasa o`rtog`ini,
Ul ham aylar do`st qutulsun deb fig`on.
Ko`rdingizmi, ey suchuk o`g`lonlarim,
Do`stlig`dan bu siza bir doston.

Avloniy qalamiga mansub “Chin do`st” hikoyasida ikki do`st bir-birini juda qadrlashini, hatto, cho`kayotgan paytda ham o`z jonini qutqarishdan oldin, do`stini “beziyon” qutqarishini aytgan. Xuddi mana shu hikoyani yozishda Abdulla Avloniy Alisher Navoiy an`anasini davom ettirgan. Har ikki hikoyatda do`stga muhabbat, sadoqatning eng yuqori pog`onalari aks ettirilgan. Do`stlik kabi buyuk tushuncha davr, vaqt tanlamasligini shu ikki hikoyadan ham anglashimiz mumkin. Alisher Navoiy “Hayrat ul-abror” dostoning sakkizinchi maqolotida “Ikki vafoliq yor xususida” hikoyatini keltiradi. Unda to`rt ulus xoni Amir Temur Ko`ragon iqlimlarni bosib olar ekan, Hindiston uchun juda qattiq janglar bo`ldi. Yovlar kofir bo`lib, shahanshoh ularning barchasini qirib tashlashni buyuradilar. Har bir askar o`z xohishicha bosh kesishga kirishadi. Boshlar sellardagi toshlar kabi hamma joyni to`ldiradi. Shu mahal ikki do`st qotillarga duch keladi. Sipoh ulardan birini boshini kesayotganda, ikkinchisi “Senga bosh kerak bo`lsa, uning boshiga tegmay, mening boshimni kesa qol!” deb iltijo qila boshlaydi. Sipoh oldingi hindini qoldirib, keyingisini o`ldiray deb tig` ko`targanda, o`rtog`i qotil oyog`iga bosh qo`yib o`zini o`ldirishni tilardi. Ikki do`st o`z boshlarini oldin kestirish uchun bir-birlari bilan talashishardi. Shu hol davom etar ekan, el orasida “al-omon” ya`ni “o`ldirishni to`xtatib, qolganlarni omon qoldiringlar”, degan e`lon eshitiladi.

Ey Navoiy, xudo senga shunday yor bersa,
Sen ham unga boshing bilan joningni fido qilgin.

Abdulla Avloniy Navoiy hikoyatidagi obrazlarni o`z asarida ham bergan. Mana shu obrazlar an`anasi hisoblanadi.

3. G`oyaviy an`ana: G`oyaviy an`anada yozuvchi ma`lum bir asarda berilgan g`oyaga yangicha ruhda beradi. Misol uchun: Navoiy “Hayrat-ul abror” dostonining yettinchi maqoloti Qanoat bobiga bag`ishlangan. “Kim uchun qanoat bir fan, odat bo`lib xizmat qilgan ekan, bilingki, boy qilgan ham ana shu qanoat bo`lgan. Oltin-kumushlaru turli bezaklarni boylik hisoblamagin, chinakam boylik qanoat ganjidir... Shoh tama` qilsa, jig`ildonga aylansa, qanoatli da2rvesh podshoh bo`lg`usidir”⁴.

Unda Navoiy inson qanoatli bo`lishi kerakligini, qanoatli inson nimagaki erishsa, shundan ham xursand bo`lib, hatto eng boy odam bir nimadan rohatlanamasa ham, qanoatli inson shundan rohatlanib, o`zini shohlarcha his qilishini aytib o`tgan. Xuddi mana shunday qanoat haqidagi xulosalarni biz Avloniyning “Turkiy guliston yoxud axloq” kitobida ham ko`rishimiz mumkin: “Qanoat bir xazinadirki, naqdinasi kundan-kun ortar. Bu xazinaga ega bo`lgan kishilar umrlarini shavq va rohatda kechirurlar”⁵.

Yuqorida keltirilgan misollardan ko`rinib turibdiki, har ikki ijodkor ham qanoatga bir xil ta`rif bergan. Agar inson qanday sharoitda bo`lishidan qat`iy nazar qanoat bilan yashasa, u haqiqiy boy inson sanaladi. Agar, qanoat qilmay yashasa, hatto, shoh bo`lsa ham u xotirjam hayot kechirolmay, o`zining nafsigga qul bo`lib yashashini ta`kidlagan. Bunga misol sifatida

⁴ Alisher Navoiy Xamsa. Toshkent, Yangi asr avlodi, 2010. 348 b.

⁵ Abdulla Avloniy Turkiy Guliston yoxud axloq Toshkent, “O`qituvchi” 1992-yil, 10-bet.

Navoiy ikki do'stni keltirib, biri qanoat qilgani uchun podshoh bo'lganini, birini esa ta'ma xoksor qilganini keltirib o'tgan. Shunga o'xshash hikoyani Avloniy ijodida ham uchratishimiz mumkin. "Birinchi muallim" kitobidan "Qanoat" hikoyatida bir kishining Ali va Vali ismli ikki o'g'li bo'lgan ekan. Ali qanoatli, Vali esa qanoatsiz ekan. Bir kuni otasi bolalarini sinash uchun bozordan olma olib kelib, "bolalarim keling, olma beraman",- debdi. Vali tezlik bilan kelib: "Menga hammasini bering"-debdi, Ali esa "Otajon menga bittasini bersangiz bo'ladi"-debdi. Otasi Alining qanoatiga ofarin qilib, quchog'iga olib, ikkita olma beribdi. Ammo, Valiga qanoatsiz bo'lma deb adab beribdi.

Qanoat bilan qorun to'ydurursiz,
Qanoat bo'lmasa, ko'p och qolursiz.
Qanoatsiz kishi bag'rini dog'lar,
Qanoatlik kishi og'zini yog'lar.

Yuqoridagi misollardan kelib chiqib shuni aytishimiz mumkinki, Har ikki davr ijodkorlarining Mumtoz adabiyot vakili Alisher Navoiy hamda Jadid adabiyoti vakili Abdulla Avloniyning ikki hikoyati zahirida bitta g'oya qanoatli bo'lish g'oyasi yotadi. Bunday asarlardan misollarni juda ko'plab keltirish mumkin. Ularda g'oyaviy an'ana mavjud.

Jadid munaqqidlaridan Vahdud Mahmud shunday degan:

Bir necha yildan beri adabiyot otida bir-ikki she'r majmuasidan boshqa nima chiqdi? Bu bilan adabiy ishlarimiz tuzuk boradir, deyish mumkinmi? Albatta yo'q. Navoiy turk adabiyotining otasidir. Navoiy adabiyot dunyosida juda katta xizmatlar qilg'on bir kishidir. Navoiy turk tilining otasidir. Navoiy buyuk adib, buyuk shoir, buyuk dohiydir. Faqat qani biz uni taniymizmi? Uning xizmatlarini bilamizmi?! Uning kim ekanidan xabarimiz bormi?! Haligacha uning tarjimai holini bosdirmadik. Bir rasmini chizib chiqarg'on bo'lsak ham asliga uncha muvofiq emasdir.

Buxoroning ochilishi bilan Navoiy davri uchun eng muhim vosiqalar bizga ochilg'ondir. Eng muhim kishilarning muhim asarlari, qo'lyozmalari hatto Navoiyning o'z qo'li bilan yozg'on maktublari bor. Ularning rasmlarini olmoq, tarjimai hollariga qo'shmoq, o'shal davrga oid taftishlarga kirishmak kerakdir.

3Bundan boshqa har zamonda har yerda yetishgan adib va shoirlarni maydonga otmoq kerak. Bularning orasida adabiyot tarixi uchun eng muhim o'run tutaturg'onlari bordir. Biz bu kun qo'limizdan kelaturgan qadar qilaylik, sekin-sekin tugallash zamonaning ishidir. Bu ishlarni, bu tashabbuslarni qilish uchun ilmiy muassasa va tashkilotlarimizning tirishmog'i kerakdir.⁶

Yuqoridagidan ko'rinib turibdiki, jadidlar, Navoiyni o'rganishga, uni chuqurroq anglashga va uning asarlaridagi obrazlarni zamonaga mos ravishda yangi ruh, jon berib qayta tiriltirishga harakat qilishgan. Masalan, Cho'lpon ham, Navoiy ham ko'ngil mavzusidagi g'azal va she'r yaratgan. Ikki buyuk ijodkorning asarini tahlil qilamiz:

Ey ko'ngul, ul otashin orazg'a ko'p o'rganmagil,
Nogah ayrilsa firoqi o'tig'a o'rtanmagil.

Tut o'zingga fardu bekaslik balo-yu shiddatin,
To birovg'a o'rganib, ayru tushub emganmagil.

⁶ Vahdud Mahmud Ilmiy-adabiy vazifalar qarshisida, "Zarafshon" gazetasi, 1924-yil, 21-son

Alisher Navoiy ko'ngilga murojaat qilib, yorning otashin yuziga o'rganib qolmaslikni, agar undan ayrilib qolsa, uning firoqida o'rtanib qolishi mumkinligini uqtiradi. Sen o'zingga yakkalik, kimsasizlikni odat qil, chunki birovga o'rganib qolsang, undan ayrilish juda qiyin bo'lishini keyin azob chekishini aytadi. Navoiy o'z ko'nglini yorning visolidan ozod qilishni istasa, Cho'lpon ko'nglini qullikdan, erksizlikdan ozod qilishni istaydi.

Ko'ngil, sen munchalar nega
 Kishanlar birla do'stlashding?
 Na faryoding, na doding bor,
 Nechun sen muncha sustlashding?
 Haqorat dilni og'ritmas,
 Tubanlik mangu ketmasmi?
 Kishanlar parchalanmasmi?
 Qilichlar endi sinmasmi?
 Tiriksan, o'lmagansan,
 Sen-da odam, sen-da insonsan.
 Kishan kiyima,
 Bo'yin egma,
 Ki, sen ham hur tug'ulg'onsan!⁷

Cho'lpon nafaqat o'z ko'ngliga, balki o'ziga o'xshagan erksiz yuraklarga qaratib aytgan edi. U ko'ngilni nega kishanlar bilan do'stlashganini, mana shunday qullikka rozi bo'lib qanday yashashini so'raydi. Haqorat, tubanlikka guvoh bo'lgan, unga faryod bilan javob bermagan ko'ngilning bedorligini, tirikligini eslatadi. Har bir tug'ilgan banda qullikda emas, hurlikda tug'ilganligini yodiga keltiradi. Ikki davrning buyuk ijodkorlarida bir xil "ko'ngil" obrazini ko'rishimiz mumkin. Ammo ko'ngilni iki davr vakili ikki xil tarzda, ya'ni har bir ijodkor o'z davriga munosib ravishda talqin qiladi. Navoiy mumtoz adabiyoti vakillari kabi majoziy ishq orqali ilohiy ishqni aks ettirib, unga qul bo'lgan firoq o'tiga qolishini aytsa, Cho'lpon jadid namoyandalari kabi xalqni uyg'otishga zulmga qarshi kurashishga da'vat qiladi.

Mana shulardan ko'rib aytish mumkinki, adabiyot hech qachon e'tiborsiz bo'lmagan, hamma davrda ham, hamma joyda ham siyosiy hayot adabiy asarlarda yaqoqol namoyon bo'lgan.

References:

Используемая литература: Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zME. Birinchi jild. Toshkent, 2000-yil.
2. O'zbekiston milliy ensiklopediyasi davlat ilmiy nashriyoti. Toshkent, 2000.
3. Alisher Navoiy Xamsa. Toshkent, Yangi asr avlodi, 2010. 348 b.
4. Abdulla Avloniy Turkiy Guliston yoxud axloq Toshkent, "O'qituvchi" 1992-yil, 10-bet.
5. Vahdud Mahmud Ilmiy-adabiy vazifalar qarshisida, "Zarafshon" gazetasi, 1924-yil, 21-son.
6. Cho'lpon Tong sirlari, Toshkent, 1922-yil, 7-avgust.
7. N. Yuldashev, A. Arslonov Alisher Navoiyning Abdulhamid Sulaymon o'g'li Cho'lpon

⁷ Cho'lpon Tong sirlari, Toshkent, 1922-yil, 7-avgust

ijodiga ta'siri, Aolisher Navoiy adabiy-ilmiy me'rosini o'rganish konferensiyasi, 2023-yil, 4-son
8. Homil Yoqub Cho'lpon va Navoiy, Toshkent, "Sharq" 1997-yil.

